

Specie	Latitude	Longitude	Collection ID/deposit location	Location	Approximate period	Source	Reference
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-90.3327	14.3300	77615 MUSHNAT	Ciudad Real/Guatemala	LGM	Article	<i>Dávila,2019</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-100.26611	25.5620	77615 MUSHNAT	La Estanzuela	LIG	Article	<i>Dávila,2019</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	68.0851	16.2939	77615 MUSHNAT	San Rafaelito	LIG	Article	<i>Dávila,2019</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-102.639739	20.451609	D.P. 5828 - INAH	La Barranca Rancho Viejo	LIG	Article	<i>Robles-Camacho, 2010</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	64.44	21.32	MNAPT	Tarija Basin	LIG	Article	<i>Coltorti, 2007</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-69.513352	-19.92315	R-F5-16	Tarapaca	LGM	Article	<i>Frassinetti, 2010</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	7,916,667	-80.63333	71278 - El Hatillo	El Pedregosito	LIG	PaleoDB	<i>Gazin, 1956</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-0.063000	-78.39900	133636 - Cotocollao	Calderon, Quito, Ecuador	LIG	PaleoDB	<i>Hoffstetter, 1952</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-1.765000	-78.60300	133644 - Punín	Chambo, Equador	LIG	PaleoDB	<i>Hoffstetter, 1952</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	0.126000	-78.24100	133646 - Malchingui	Gonzalez Suarez, Ecuador	LIG	PaleoDB	<i>Hoffstetter, 1952</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-21.485556	-64.70834	142158 - Montesur	Tarija, Bolivia	LIG	PaleoDB	<i>Coltorti, 2007</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-21.706944	-64.75028	142160 - Rio Rujero	Tarija, Bolivia	LIG	PaleoDB	<i>Coltorti, 2007</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	8,350,000	-79.20000	189385 - Pearl Islands (Site 3)	Pedro González, Panama	LIG	PaleoDB	<i>Morgan, 2016</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	8,264,898	-79.10841	189386 - Pearl Islands (Site 4)	Pedro González, Panama	LIG	PaleoDB	<i>Morgan, 2016</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	8,200,278	-79.11334	189387 - Pearl Islands (Site 5)	Pedro González, Panama	LIG	PaleoDB	<i>Morgan, 2016</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	10,110,000	-85.35000	190748 - Nacaome	Península de Nicoya, Costa Rica	LGM	PaleoDB	<i>Acuña-Mesen, 1996</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	18,616	-97,900	13948 - Rancho Gerardo	Molcaxac, Puebla	LIG	PaleoDB	<i>Montellano-Ballesteros, 2002</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	1.766	-78,650	133644 - Punín, Chalán	Punín, Equador	LIG	PaleoDB	<i>Hoffstetter: 1952</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-17,416	-68,500	63761 - Río Desaguadero	Santiago De Callapa, Bolivia	LIG	PaleoDB	<i>Juliis,2006</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	32,779	-79,999	79950 - Ashley River	Charleston, Carolina do Sul	LIG	PaleoDB	<i>Uhen, 2008</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	13,783	-89,166	70118 - Rio Tomayate	Caserio Los Elias, Delgado	LGM	PaleoDB	<i>Cisneros. 2005</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-21,500	-64,700	142158 - Montesur	Tarija, Bolivia	LIG	PaleoDB	<i>Coltorti et al, 2007</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	18,516	-99,133	71140 - Nexpa	Tlaquiltenango, Morelos	LGM	PaleoDB	<i>Corona-M et al, 2006</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	-31,928	-71.511	71265 - Quereo I	Los Vilos, Coquimbo	LGM	PaleoDB	<i>Nunez, 1983</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	7,916	-80,633	71278 - El Hatillo	Guararé, Panamá	LGM	PaleoDB	<i>Gazin, 1956</i>

<i>Cuvieronius hyodon</i>	-21,485	-64,708	142158 - Montesur	Tarija, Bolívia	LGM	PaleoDB	<i>Coltorti, 2007</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	11,480	-69,544	146402 - Muaco site, La Colina	Falcón, Venezuela	LGM	PaleoDB	<i>Chávez-Aponte et al, 2008</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	10,110	-85,350	190748 - Nacaome	Península de Nicoya, Costa Rica	LIG	PaleoDB	<i>Acuña-Mesen et al, 1996</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	13,530	-88,040	190752 - Hormiguero Quarry	San Miguel, El Salvador	LIG	PaleoDB	<i>Webb et al, 1984</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	30,026	-95,845	145380 - Cypress Creek	Hockley, Texas	LGM	PaleoDB	<i>Lundelius et al, 2013</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	33,104	-80,311	188304 - Austin Sand Pit	Ridgeville, Carolina do Sul	LGM	PaleoDB	<i>Boessenecker et al, 2013</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	32,984	-80.167	80233 - Ladson Road	XRMM+J5 Summerville, Carolina do Sul	LGM	PaleoDB	<i>Sanders, 2002</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	29,683	-109.650	20495 - Terapa	Moctezuma, Sonora	LGM	PaleoDB	<i>Mead et al, 2006</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	14,998	-89.707	189381 - Estanzuela - Locality 5	Teculután, Guatemala	LGM	PaleoDB	<i>McDonald et al, 2017</i>
<i>Cuvieronius hyodon</i>	19,076	-103.716	203943 - La Guayabilla	Colima, México	LGM	PaleoDB	<i>Tapia-Ramírez, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-5.5703	-35.5533	UGAMS 494	Barcelona/RN	LGM	Article	<i>Dantas, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-9.1409	-37.2100	SM-3	Maravilha/AL	LIG	Article	<i>Oliveira et al., 2010</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-9.1410	-37.2101	MA-3	Maravilha/AL	LIG	Article	<i>Oliveira et al., 2010</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-9.4821	-37.4106	UGAMS 4937	Poço Redondo/SE	LGM	Article	<i>Dantas, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.1702	-37.5533	UGAMS 4938	Cel. João Sá/BA	LGM	Article	<i>Dantas, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.0817	-36.5822	UGAMS 4939	Canhoba/SE	LGM	Article	<i>Dantas, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.5812	-41.0458	T06	Ourolândia/BA	LGM	Article	<i>Dantas, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.5812	-41.0458	T07	Ourolândia/BA	LGM	Article	<i>Dantas, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.1702	-37.5533	UGAMS 4941	Cel. João Sá/BA	LGM	Article	<i>Dantas, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	0.181460	-78.4843	V-2010	La Carolina, Equador	LGM	Article	<i>França, 2014</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	0.181461	-78.4844	V-1269	La Carolina, Equador	LGM	Article	<i>França, 2014</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	0.181462	-78.4845	V-1269	La Carolina, Equador	LGM	Article	<i>França, 2014</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	0.181463	-78.4846	V-160	La Carolina, Equador	LGM	Article	<i>França, 2014</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.1702	-37.5533	UGAMS 9438	Cel. João Sá/BA	LGM	Article	<i>Cherkinsky, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.1702	-37.5533	UGAMS 9438	Cel. João Sá/BA	LGM	Article	<i>Cherkinsky, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.1702	-37.5533	UGAMS 9438	Cel. João Sá/BA	LGM	Article	<i>Cherkinsky, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.0817	-36.5822	UGAMS 9439	Canhoba/SE	LGM	Article	<i>Cherkinsky, 2013</i>

<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.0817	-36.5822	UGAMS 9439	Canhoba/SE	LGM	Article	<i>Cherkinsky, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.0817	-36.5822	UGAMS 9439	Canhoba/SE	LGM	Article	<i>Cherkinsky, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-13.5432	-42.5056	s/a	Matina/BA	LIG	Article	<i>Ribeiro et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-11.5736	-40.1004	s/a	Baixa Grande/BA	LIG	Article	<i>Ribeiro et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.1536	-40.1145	s/a	Jaguarari/BA	LIG	Article	<i>Ribeiro et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.9732	-40.7664	s/a	Caatinga do Moura/BA	LGM	Article	<i>Ribeiro et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-10.1536	-40.1145	s/a	Jaguarari/BA	LIG	Article	<i>Dantas et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-13.5432	-42.5056	s/a	Matina/BA	LIG	Article	<i>Dantas et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-8.0845	-36.2215	Sample 1	B. Madre Deus/PE	LIG	Article	<i>Dantas et al, 2017</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-8.0845	-36.2215	Sample 2	B. Madre Deus/PE	LIG	Article	<i>Dantas et al, 2017</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-19.5976987	-47.0147924	s/a	Águas de Araxá/MG	LIG	Article	<i>Dantas et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-09.5804	-37.0458	s/a	Gararu/SE	LIG	Article	<i>Dantas et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-11.5736	-40.1004	s/a	Baixa Grande/BA	LIG	Article	<i>Dantas et al, 2017</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-7.0939	-35.5739	s/a	Puxinanã/PB	LIG	Article	<i>Kinoshita et al., 2005</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-9.1409	-37.2100	s/a	Maravilha/AL	LIG	Article	<i>Dantas et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-9.4821	-37.4106	UGAMS 09437	Poço Redondo/SE	LGM	Article	<i>Dantas et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	300,158	511,348	s/a	Continental shelf/RS	LIG	Article	<i>Lopes et al., 2010</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-4.1633	-55.5902	s/a	Itaituba/PA	LGM	Article	<i>Rossetti et al., 2004</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-5.5703	-35.5533	UGAMS 09440	Barcelona/RN	LGM	Article	<i>Dantas et al, 2017</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-7.0939	-35.5739	Haplomastodon 1	Puxinanã/PB	LIG	Article	<i>Dantas et al, 2017</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-9.4821	-37.4106	UGAMS 13535	Poço Redondo/SE	LGM	Article	<i>Dantas et al, 2013</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-4.1633	-55.5902	s/a	Continental shelf/RS	LGM	Article	<i>Lopes et al., 2010</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-29.4518	-57.0516	s/a	Uruguaiana/RS	LGM	Article	<i>Kerber et al., 2011</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-29.4518	-57.0516	s/a	Uruguaiana/RS	LGM	Article	<i>Kerber et al., 2011</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-4.9123775	-80.963115	s/a	La Huaca Piura	LIG	Article	<i>Falguères et al., 1994</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-6.0343	-79.4607	s/a	Ferreñafe	LGM	Article	<i>Falguères et al., 1994</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	13.73	-87.19	s/a	Pampa de lós fósiles	LGM	Article	<i>Falguères et al., 1994</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-16.2939	-68.0851	s/a	La Cumbre	LGM	Article	<i>Ossa and Moseley, 1972</i>

<i>Notiomastodon platensis</i>	0.755881	-78.1447	s/a	Carchi province	LGM	Article	<i>Coltorti et al., 1998)</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	61.30	-58.30	s/a	Arenero Sposito	LIG	Article	<i>Domingo et al., 2012</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-36.0926	-60.3411	s/a	Arroyo Tapalqué	LGM	Article	<i>Alberdi and Prado, 2008</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-36.0926	-60.3411	s/a	Arroyo Tapalqué	LGM	Article	<i>Alberdi and Prado, 2008</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-27.4704	-64.1601	s/a	Santiago del Estero	LGM	Article	<i>Alberdi et al., 2008</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-37.8348022	-57,524,378	s/a	Sta Clara Del Mar	LGM	Article	<i>Alberdi and Prado, 2008</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-32.5762889	-63.8193753	s/a	Punta de Agua	LGM	Article	<i>Domingo et al., 2012</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-34.5301	-56.1055	s/a	Montevideo	LGM	Article	<i>Gutiérrez et al., 2005</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-33.4733793	-70.5461028	s/a	TaguaeTagua	LGM	Article	<i>Domingo et al., 2012</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	11,500	-69.50000	71282 - Taima-taima Unit I	El Carrizal, Falcón, Venezuela	LIG	PaleoDB	<i>Bryan et al, 1978</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	11,500	-69.50000	71283 - Taima-taima Unit I	El Carrizal, Falcón, Venezuela	LIG	PaleoDB	<i>Bryan et al, 1978</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-39.00250	-61.58111	198875 - Playa del Barco	Buenos Aires, Argentina	LIG	PaleoDB	<i>Deschamps et al, 2016</i>
<i>Notiomastodon platensis</i>	-31.03333	-60.50000	203956 - El Pelado Creek	Nare, Santa Fé, Argentina	LIG	PaleoDB	<i>Ferrero et al, 2017</i>

Figure 1. Mantel test for the occurrences of *N. platensis*

Figure 2. Mantel test for the occurrences of *C. hyodon*

Figure 3. Relative importance graphs of climatic variables for *C. hyodon* (in purple) and *N. platensis* (in green).